

**AHOLI ZICH YASHAYDIGAN HUDUDLAR EKOTIZIMLARI
BOSHQARUVI: QURILISHDA ATROF-MUHITNI BOSHQARISHNING
EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIGI**

Qodirov Hamidullo Madaminjonovich

AndMI "Hayot faoliyati xavfsizligi" kafedrasida mustaqil tadqiqotchi.

E-mail: hamidullo_qodirov@mail.ru;

Tel.: +998990192608

Annotatsiya

Ekologik dastur va loyihalar, aksariyat hollarda mintaqaviy maqomga ega ekanligi, ekologik tizimlarni boshqarishda o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Shuning uchun, ekologik faoliyatning maxsus turlari: ekologik ekspertiza, ekologik audit, ekologik nazorat, iqtisodiy faoliyatdan ko'rilgan ekologik zararni baholash, ekologik monitoring o'tkazish kabi tadbirlarni muntazam ravishda, hech qanday ko'z bo'yamachiliklarga yo'l qo'yilmagan holda o'tkazilishi zarur. Bunda shubhasiz, ekologik tizimlarni boshqarishda qo'llanilayotgan uslublarning samaradorligi bosh me'zon bo'lib xizmat qiladi.

Аннотация

Экологические программы и проекты, часто имеющие региональный статус, создали определенные проблемы в управлении экосистемами. Поэтому специальные виды природоохранной деятельности: экологическая экспертиза, экологический аудит, экологический контроль, оценка экологического ущерба от хозяйственной деятельности, экологический мониторинг проводятся на регулярной основе, мошенничество не допускается. Несомненно, эффективность методов, используемых в управлении экосистемами, является ключевым критерием.

Annotation

Environmental programs and projects, often with regional status, have created specific challenges in managing ecosystems. Therefore, special types of

environmental activities: environmental expertise, environmental audit, environmental control, assessment of environmental damage from economic activity, environmental monitoring, such activities are carried out regularly, no fraud is allowed should be carried out without. Undoubtedly, the effectiveness of the methods used in the management of ecosystems is a key criterion.

Insoniyat o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida ko'plab miqdorda tabiiy resurslardan foydalanadi. Aksariyat hollarda ushbu tabiiy resurslarni saqlashga, atrof-muhit tozaligiga e'tibor beradi va shu bilan ekologik va iqtisodiy masalalarni hal qilishda optimal nisbatni topishga harakat qiladi. Jahon iqtisodiyoti tarmoqlarining zamonaviy rivojlanishini tahlil qilar ekanmiz, biz ekologik ustuvorliklarga nisbatan iqtisodiy ustuvorliklarning uzoq vaqt hukmronligini kuzatmoqdamiz, bu esa o'z navbatida sayyoramiz florasi va faunasi holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi mumkin emas. Ushbu holatlar, tushinarsiz (ijobiy yoki salbiy) bo'lganidek, atrof-muhitni muhofaza qilishning turli xil omillarini atrof-muhitga antropogen ta'sirini kamaytirishga qaratilgan iqtisodiy mexanizmlarni yaratishni jadallashtirish uchun ijobiy shart-sharoitlarni yaratmoqda. Ushbu faoliyatning iqtisodiy samaradorligi atrof-muhit ifloslanishining oldini olish orqali ifoda etiladi.

Qurilish - bu har doim atrof-muhitga aralashish bilan bog'liq bo'lgan milliy iqtisodiyotning bir sohasi. Shuning uchun atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarining ekologik va iqtisodiy samaradorligini baholash, atrof-muhitni muhofaza qilish choralarini kuzatish ushbu soha va butun jamiyat uchun juda muhimdir.

Hozirgi vaqtda ekologik va iqtisodiy samaradorlikning nazariy va amaliy masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Qurilish sohasida biz, ekologik va iqtisodiy tadqiqotlarni shakllantirishga, zamonaviy uslubiy apparatni yaratishga atrof-muhit faoliyati samaradorligining iqtisodiy mezonlarining ijobiy ta'sirini kuzatmoqdamiz. Atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarining ekologik va iqtisodiy samaradorligini baholash - bu ilmiy va amaliy murakkablikni oshirish vazifasi bo'lib, uning yechimi investitsiya loyihalarining samaradorligini aniqlashning umumiy nazariyasiga

bevosita bog‘liqdir. Ushbu maqsadlar uchun investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqildi va tasdiqlandi, unga muvofiq investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligi ko‘rsatkichlari va atrof-muhitni muhofaza qilish choralari aniqlandi[6]. Shaharsozlik infratuzilmasining turli ob‘ektlari (turar joy va boshqa binolar, sanoat korxonalari, turli maqsadlar uchun inshootlar) ni qurish uchun loyihalar ishlab chiqilib, sarmoyalar ajratilayotganda ularning ekologik va iqtisodiy asoslanishi majburiy bo‘lmog‘i, xamda uni amalga oshirishning asosiy bosqichlaridan biri ushbu loyihaning atrof muhitga ta‘sirini baholanishi lozimdir.

Aholi zich yashaydigan hududlar shaharsozligi faoliyatida samaradorlikni oshirishning asosiy yo‘nalishi va ushbu faoliyat turini rivojlantirishga qaratilgan moddiy va moliyaviy resurslar, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlarini to‘g‘ri tanlashidir, bu iqtisodiy jihatdan ham ekologik jihatdan ham samarali hisoblanadi.

...O‘zbekistonning zamonaviy qiyofasini yaqqol namoyon etadigan yangi bino va imoratlar bugun barcha shahar va viloyatlarimizda ko‘plab qad ko‘tarmoqda[1]. Bunday kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun, tabiiyki, katta hajmdagi kapital qo‘yilmalar va operatsion xarajatlar talab qilinadi. Asosiy mezonlarga qurilish faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta‘sirini yo‘q qilish (zaiflashtirish) samaradorligini tavsiflovchi ekologik va iqtisodiy samaradorlik parametrlari kiradi. Ekologik va iqtisodiy tadqiqotlar, odatda, cheklangan moliyaviy, jismoniy va boshqa resurslar bilan, birinchi navbatda, eng kam xarajat evaziga atrof-muhit sifatiga erishishning asosiy usullarini aniqlash, ikkinchidan, ustuvorlikni va tegishli ravishda ketma-ketlikni aniqlash uchun amalga oshiriladi.

Samarali harakatning sarf qilingan sa‘y-harakatlar bilan bog‘liqligidan olingan natija (ta‘sir) “samaradorlik” tushunchasini tavsiflaydi. Turli xil atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi tadbirlarining ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligi, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarining samaradorligidir. Masalan, korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini optimallashtirish natijasida atrof-muhitning xavfsiz holatini ta‘minlash va atrof-muhitning antropogen ta‘siridan

ko‘riladigan iqtisodiy zararni oldini olish, shuningdek korxonaning qo‘shimcha daromadlarini olish uchun qulay shart-sharoitlar vujudga keladi va bu ekologik faoliyatning iqtisodiy ta‘sirini namoyon etadi. Atrof muhitni muhofaza qilish tadbirlarining ekologik samaradorligi esa, chiqindilarni tozalash darajasi, ifloslantiruvchi moddalarni atmosferaga tashlanishi darajasi, atrof-muhit ifloslanishining qoldiq darajasi va boshqa ekologik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tavsiflovchi ko‘rsatkichlar bo‘yicha faoliyat uchun kapital va ekspluatatsion xarajatlari bilan qo‘shib baholanishi kerak [7].

Shahar infratuzilmasining ishlashi va uning atrof-muhitga ta‘siridan farqli o‘laroq, qurilish jarayonining o‘zi nisbatan qisqa vaqtni oladi, shuning uchun ob‘ektning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ta‘rifi uni amalga oshirish jarayonida muhim va zaruriy bosqich hisoblanadi.

Shahar infratuzilmasi qurilishi va ishlatilishi davrida shahar aholisi va atrof muhit(o‘simlik va hayvonot dunyosiga, tabiiy landshaftlar)ga, madaniy va tarixiy yodgorliklariga katta zarar yetkazilishi mumkin. Shuning uchun ham yetkazilgan zararlarning o‘rnini qanday qoplanishini hisoblash kerak. Olingan ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy natijalar, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlari samaradorligining o‘lchovi bo‘ladi. Erishilgan ekologik natija, atrof-muhitni yaxshilashda, ya‘ni, ifloslantiruvchi moddalar kontsentratsiyasi, radiatsiya, shovqin darajasi, shuningdek boshqa har qanday noxush hodisalarning atrof-muhitga salbiy ta‘sirini kamaytirish kabi ko‘rsatkichlarning pasayishida namoyon bo‘ladi.

Ekotizimlar boshqaruvida moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish hamda shaxsiy iste‘mol sohasidagi yo‘qotishlarni kamaytirish yoki ularning to‘liq yoki qisman yo‘q qilish maqsadida tabiiy va mehnat resurslari hamda materiallardan oqilona foydalanish iqtisodiy natijalarning namoyon bo‘lishi orqali amalga oshiriladi. Agar biz, jadallik bilan o‘sayotgan shahar aholisini mehnat va dam olish sharoitlarini yaxshilash, odamlarning umr ko‘rish davomiyligini va mehnatga yaroqli aholining faol faoliyati davrini oshirish, kasalliklarni kamaytirish, tabiiy, tarixiy va madaniy yodgorliklarni bust-butunligicha saqlash kabi tadbirlarni

to‘laligicha amalga oshira olsak, ijtimoiy natijalarning ijobiy namoyon bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin.

Qurilish faoliyati natijasida, atrof-muhitga va aholiga yetkazilishi mumkin bo‘lgan iqtisodiy zararni aniqlash jarayonini, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishning boshqa iqtisodiy ko‘rsatkichlarini aniqlash jarayoni bilan taqqoslab ko‘rsak, biz birinchi jarayonni eng ko‘p mehnat va xarajatlar talab qiladigan murakkab jarayon ekanligini ko‘ramiz. Demak, shunga o‘xshash loyihalarni moliyalashtirishda salbiy oqibatlarining oldini olish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha majburiy tadbirlarni amalga oshirish bilan bog‘liq xarajatlar hisobga olinishi lozim.

Qurilish nihoyasiga yetkazilgandan so‘ng uning ekologik va iqtisodiy samarasi uch yildan besh yilgacha bo‘lgan davrdan keyin, ya‘ni, infratuzilmani joylashuvi, uning ekologik vaziyatini baholashda hududni ko‘klamzorlashtirish, obodonlashtirish kabi ekologik tadbirlarning mavjud natijalarida ko‘rinadi.

Qurilish sohasida biz, ushbu boshqarilayotgan ekologik faoliyatning ekologik va iqtisodiy samaradorligini baholashda, turli xil iqtisodiy baholarni qanday sinergiya (omillarning birgalikdagi ta‘siri, ularning birgalikdagi harakati har bir alohida komponentning ta‘siridan va ularning oddiy yig‘indisidan sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi) qilinishini kuzatamiz, shu bilan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish faoliyati ko‘rsatkichlarini, ya‘ni: joriy va kapital xarajatlar; aniqlangan zarar miqdori (real yoki potentsial bo‘lishi mumkin); ishlab chiqarish tovarlari (maxsulotlar va xizmatlar)ni hisoblash shartlarida; utilizatsiya qilish uchun berilgan ikkilamchi moddiy resurslar miqdori; soliq to‘lovlari, jarimalar va atrof muhitni ifloslantirganlik uchun kompensatsiya; tranzaksiya xarajatlari; ikkilamchi chiqindilarni tozalash va ulardan foydalanish bilan bog‘liq xarajatlarning qiymati kabilarni jalb qilamiz [8].

Tabiatni muhofaza qilish tadbirlari va ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligini baholash turli xil iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan bog‘liq bo‘lib, ular bir vaqtning o‘zida baholashning asosiy mezonlari hisoblanadi, masalan, foyda va foyda nisbati; ichki rentabellik darajasi va sof real qiymat. Shuni ta‘kidlash kerakki,

davlat ekologik ekspertizasi uchun ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan hujjatlarni taqdim etishdan oldin uni tayyorlashning barcha bosqichlarida baholash zarur.

Olib borilayotgan xar qanday ekologik va iqtisodiy tadqiqotlar davomidagi asosiy vazifa, ekologik chora-tadbirlarning o'z vaqtida amalga oshirilishini hisobga olishdir, bu esa o'z navbatida kamdan-kam hollarda ma'lum bir ketma-ketlikda atrof-muhit natijalarini tez ijobiy bo'lishiga va shuningdek, kerakli darajada ekologik sifatga erishish imkonini beradi. Ekologik sifatga erishish uchun qo'llaniladigan usullar va ushbu usullarni konkretlashtirish, ulardan foydalanish eng katta iqtisodiy foyda keltiradigan rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Ushbu tushunchaga asoslanib, rejalashtirilgan (kutilayotgan) foyda va haqiqiy xarajatlarni taqqoslash uchun ekologik xarajatlarning iqtisodiy samaradorligini aniqlashda diskontlash koeffitsientidan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko'ramiz. Bunda diskontlash koeffitsienti bank (kredit) foiz stavkasi bilan aniqlanadi va shu bilan haqiqiy xarajatlar va rejalashtirilgan natijalarni progressiv tannarxga yetkazish uchun sharoit yaratiladi.

Xozirgi kunda xalqaro tashkilotlar va deyarli barcha Yevropa banklari tomonidan qo'llanilgan chegirma stavkalari odatda 8 dan 12 foizgacha. Atrof-muhit xarajatlarning taqqoslanadigan iqtisodiy samaradorlik yoki haqiqiy xarajatlarni aniqlash maqsadida "iqtisodiy samaradorlik"ka asoslangan usuldan foydalanishni tavsiya etamiz. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, ekotizimni boshqarishning maqbul usulini ishlab chiqib, ulardan foydalanish jarayonida ko'zlangan maqsadga erishish bilan bog'liq xarajatlarni maksimal darajada minimallashtirish imkonini beradi.

Bizning fikrimizcha, ekotizimlar boshqaruvida diskontlash koeffitsientidan foydalanish, real xarajatlar va kapital qo'yilmalarning umumiy qiymatini nisbatan bir xil ko'rsatkichlarga emas, balki o'rtacha va undan yuqoriroq darajaga yetkazish imkonini beradigan usulni tanlashda maqbulroqdir. Ushbu yondashuv, ekologik loyihani amalga oshirishi bilan ko'riladigan iqtisodiy foyda, sinergik ta'sir orqali

aniqlashni taqozo qilsa, qanchalik qiyin (ziddiyatlarga boy) bo'lsin albatta amalga oshirilishi kerak. Bu albatta boshqaruv siyosatiga bog'liq.

Rivojlangan mamlakatlarning investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligini baholash bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishda, quyidagi bir qator ko'rsatkichlardan foydalaniladi[9]:

- a) adolatli qiymat ko'rsatkichlari yoki sof real foyda –SRF (sof real foyda);
- b) investitsion rentabellik ko'rsatkichi - xarajat va foyda nisbati(XFN);
- c) ichki rentabellik ko'rsatkichi yoki rentabellik darajasi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarining umumiy (mutlaq) iqtisodiy samaradorligini aniqlashda va uni takomillashtirishda odatda to'liq iqtisodiy samarani tavsiflovchi ko'rsatkichlar, ushbu ta'sirga sabab bo'lgan ko'rsatkichlar yig'indisi - bu kapital qo'yilmalar va operatsion xarajatlardir. Umumiy iqtisodiy samaraning kapital qo'yilmalar va operatsion xarajatlarda yig'indisiga nisbati -mutlaq iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichini belgilaydi.

Eng yuqori darajaga yetgan (sof) iqtisodiy samaradorlik, atrof-muhitga yetkazilgan zararining qiymatini aniqlash bilan topiladi[9], bu atrof-muhit hodisalaridan oldin va keyin atrof-muhit ifloslanishi natijasida yetkazilgan iqtisodiy zararni baholash o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi, uning samaradorligi quyidagi (1) formula bilan hisoblanadi:

$$E_{ts} = \sum \Delta K / YX \quad (1)$$

bu yerda E_{ts} – ekologik tadbirlarining samaradorligi; $\sum \Delta K$ - zararni kamaytirish miqdori; YX - atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha yillik xarajatlardir.

Sof iqtisodiy samaradorlik qiymati bu, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan turli tadbirlar samaradorligining zaruriy ko'rsatkichidir. Bu atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlarni olib tashlagan holda, sof iqtisodiy foydaning qolgan qismiga tengdir. Bunda ekologik tadbirlarning iqtisodiy samarasi real xarajatlarni bajarilgan ish tufayli erishilgan iqtisodiy natija bilan taqqoslash orqali aniqlanadi.

Olingan natija resurslarning buzilishi yoki yo'qolishi natijasida tugatilgan yoki oldini olingan iqtisodiy zarar bilan tavsiflangan indekslarda aks ettiriladi. Albatta,

ushbu hisob-kitoblar, faoliyatga yo'naltirilgan real xarajatlar miqdoriga bog'liq.

Agar iqtisodiy natija unga erishish bilan bog'liq bo'lgan real xarajatlardan oshsa, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarining iqtisodiy samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarishimiz mumkin.

Tadqiqotlarga ko'ra [10], iqtisodiy samara olingan natija va haqiqiy xarajatlar o'rtasidagi farq bilan tavsiflanadi. Formula (1) atrof-muhitni muhofaza qilish choralari muammosini asoslashning iqtisodiy mazmunini ochib beradi. Agar atrof-muhitga ta'sir qilish bilan bog'liq zararlarni kamaytirish imkoni mavjud bo'lsa va uning miqdori bunday salbiy ta'sirning salbiy oqibatlarini oldini olishga qaratilgan qo'shimcha xarajatlar miqdoridan kam bo'lmasa, shundagina maqbul holatga erishiladi.

Hisoblash metodologiyasi har bir tabiiy ob'ekt uchun alohida komponent (tuproq, suv, atmosfera havosi) xususiyatiga ega bo'ladi.

Shaharsozlikda, barcha ekologik tadbirlarning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lishida quyidagilarga: birinchi navbatda atrof-muhitni muhofaza qilishning turli tadbirlarini amalga oshirish uchun real xarajatlardan maqsadli foydalanilishini ta'minlashi kerak; ikkinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlari xarajatlari va natijalarini baholashda vaqt omili hisobga olinadi; uchinchidan, ekologik tadbirlarni iqtisodiy jihatdan asoslashda va atrof-muhitni yaxshilashga qaratilgan real xarajatlarning tejalishini hisobga olinganda tarmoqlararo yondashuvga amal qilinishi kerak.

Agar foyda va ishlab chiqarish hajmi atrof-muhitga ta'sir qilish bilan bog'liq bo'lgan belgilangan zarar miqdoricha kamaytirilsa, u holda xarajatlar darajasi oshadi, bu esa rentabellik, mehnat unumdorligi va kapital unumdorligi ko'rsatkichlarining mutanosib pasayishiga olib keladi. Agar ishlab chiqarishning asosiy hajmi saqlanib, ishlab chiqarish fondlarining o'zgarishi yoki ko'payishi natijasida, kelib chiqadigan xarajatlar atrof-muhitni muhofaza qilish fondlari hisobiga ko'payib ketsa, u holda atrof-muhitga yetkazilgan zararni oldini olish yoki sezilarli darajada kamaytirish mumkin - deb taxmin qilish mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar yoki tozalash vositalaridan foydalanish bilan bog'liq investitsiyalar hajmining atrof-muhitni muhofaza qilish va unga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun investitsiyalar hajmidan sezilarli darajada ustunligi, atrof-muhitni muhofaza qilish fondlarining yuqori rentabelligini ta'minlashning dalilidir.

Agar ekologik xarajatlar umumiy xarajatlar hisobiga amalga oshirilgan bo'lsa (masalan, tozalash inshootlari xarajatlari), atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarining samaradorligini baholashning turli mezonlari va usullari qo'llanilishi mumkin. Bu birinchi navbatda ko'zda tutilayotgan mezonlar va usullarni bosqichma-bosqich amalga oshirilishini va ikkinchidan, nisbiy qiymatlar, ulardan foydalanishning ekologik nuqtai nazardan yetarli bo'lmagan yoki qabul qilinmaydigan hamda yakuniy iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun iqtisodiy jihatdan noqulay bo'lgan ishlab chiqarish jarayonlarini aniqlashga yordam beradi.

O'zbekiston respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunining 41-moddasida "Korxonalar, inshootlar va boshqa obyektlarni joylashtirish, loyihalash, qurish, rekonstruksiyalash, kengaytirish va texnika bilan qayta uskunalash, ulardan foydalanish va ularni tugatish chog'ida ekologik xavfsizlik talablari bajarilmog'i, tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlari nazarda tutilmog'i lozim" –deb belgilab qo'yilgan. Ushbu qonunga binoan, faoliyati atrof tabiiy muhitga ancha zararli ekologik ta'sir etishi mumkin bo'lgan yirik xalq xo'jalik obyektlarini rivojlantirish va joylashtirish to'g'risidagi qarorlar davlat ekologiya ekspertizasi xulosasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinadi. Ekologiya talablariga javob bermaydigan obyektlarni foydalanishga topshirish man etiladi[2]. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, bu - atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishning ruxsat etilgan me'yorlari darajasini belgilaydi, ularga rioya qilish jamoat ekologik xavfsizligini, shuningdek qurilish faoliyatini barqaror rivojlantirish sharoitida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ko'payishini ta'minlaydi. Har qanday holatda loyiha hujjatlarini ishlab chiqishning tanlangan bosqichlari qurilish faoliyatini ekologik jihatdan asoslashga ta'sir qiladi. Shuni unitmaslik lozimki, barqaror tabiatdan foydalanishni ta'minlashning ustuvor

yo‘nalishlaridan biri iqtisodiy jihatdan rivojlangan aholi zich yashaydigan (ya‘ni, urbanizatsiyalashgan) hududlarda ekologik muvozanatli xo‘jalik faoliyatni ta‘minlash, biologik xilma-xillik va landshaftlarni saqlash hamda tiklashdan iborat[5].

Qurilish ob‘yektlarini ekologik jihatdan asoslash uchun quyidagi hujjatlar talab qilinadi: ariza; qurilish loyihasi; qurilishga ajratilgan sarmoyalarni asoslanganligi; qurilishni tashkil etish loyihasi; faoliyatning ayrim turlari uchun litsenziya olish uchun hujjatlar. Shuningdek qurilish ob‘ektlarini ekologik asoslash uchun quyidagilar: zamonaviy texnologiya, ishlab chiqarish quvvati, mahsulot (xizmat) assortimentini tanlash bilan bog‘liq dizayn yechimlari; ekologik xavfsizlikni (mumkin bo‘lgan ekologik xavf), rejalashtirilgan tadbirlarni, shu jumladan ob‘ektning normal ishlashi paytida va avariya sodir bo‘lganda atrof-muhitga ta‘sirini baholashni asoslash; ob‘ektning joylashgan joyi; tabiiy resurslarning miqdori va foydalanish usullari; litsenziya olish uchun ariza; ishlab chiqarilgan mahsulotlar va chiqindilarning ekologik xavflilik darajasi; rejalashtirilgan ekologik tadbirlar; qurilish ishlarini tashkil etish usullari kabilar inobatga olinadi.

Ekologik jihatdan asoslashdan maqsad, atrof-muhitga zararli ta‘sirni oldini olish yoki kamaytirishdir.

Ekologik xavfsizlik va texnologik yechimlarni asoslash - turli xil ekologik omillarni hisobga olgan holda, qurilish loyihasini joylashtirish uchun hududni tanlashda, ob‘ektning atrof-muhitga ta‘sirini (miqdoriy va sifat jihatidan) etalon baholash vazifasini bajaradi. Bu “Atrof muhitga iqtisodiy va boshqa faoliyatni rejalashtirilgan ta‘sirini baholash loyihasi” bosqichini amalga oshirish zarurligini asoslaydi[8]. Ushbu bosqich, birinchi navbatda, qurilish ob‘ekti loyihasini amalga oshirishning turli oqibatlari(iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy)ni aniqlashga, shuningdek, ta‘sir zonasida ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga qaratilgan investitsiya xarajatlari darajasini baholashga imkon beradi.

O‘zbekiston respublikasining shaharsozlik kodeksida ... Fuqarolarning qulay hayot faoliyati muhitiga bo‘lgan huquqi, xo‘jalik va boshqa faoliyatning atrof-

muhitga zararli ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik, ekologik vaziyatni yaxshilash, aholi punktlarining hamda ularga tutash hududlarning muhandislik, transportga oid va ijtimoiy infratuzilmalarini rivojlantirish, madaniy meros obyektlarini saqlash, shuningdek shaharsozlik faoliyatining ochiqligi va shaffofligi jamiyatning shaharsozlik sohasidagi manfaatlaridir[3], ... shaharsozlik to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilganligi natijasida fuqarolarga yetkazilgan hamda ularning hayot faoliyati muhiti yomonlashishiga sabab bo'lgan zararlarni kompensatsiya qilish, shuningdek fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga yetkazilgan zararining o'rmini qoplash orqali ta'minlanadi[4]. Bundan ko'rinib turibdiki, Mamlajatimizda barcha sohalar kabi, shaharsozlikda ham olib borilayotgan islohotlar inson manfaatlari yo'lida xizmat qiladi.

Avval ta'kidlab o'tilganidek, butun iqtisodiy samaradorlikning ajralmas qismi bu jamiyatning ekologik faoliyati samaradorligidir. Jamiyat manfaatlari har doim ham ishlab chiqarish manfaatlari bilan iqtisodiy manfaatlarga to'g'ri kelishi mumkin emas. Tabiiy boyliklardan nooqilona (isrofgarchilikka yo'l qo'ib) foydalanish, turli tashkilotlar va korxonalarining atrof-muhit faoliyatini tahlil qilishda ularning ushbu faoliyat turiga bo'lgan qiziqishlarini juda past darajada ekanligi va ishlab chiqilgan qonunlarni ko'p hollarda chetlab o'tilishi, umuman olganda boshqaruv mexanizmini to'liq ishlab chiqmaganligini ta'kidlab o'tmaslik mumkin emas. Bundan tashqari, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlariga sarflangan sarmoyalar miqdori, atrof-muhitga yetkazilgan zararni qoplashga qaratilgan xarajatlar miqdoridan sezilarli darajada kam. Ko'p hollarda ekotizimlar boshqaruvi mantiqsiz. Ba'zida bu boshqaruv natijasi ekotizimga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazishi mumkin. Afsuski, tabiatdan va uning boyliklaridan bunday "mohirona" foydalanish nafaqat mamlakatimiz uchun, bu butun taraqqiyparvar insoniyat uchun o'ta jiddiy muammo hisoblanadi. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, avvalambor, kam chiqindili va chiqindisiz texnologiyalar yordamida resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash, yuzaga kelgan muammolarni hal qilish uchun asos bo'lishi va shu bilan birga global ekologik falokatlarning oldini olishga umid uyg'otishi kerak.

Ekotizimlarni boshqarish orqali, ekologik majburiyatlarni bajarish va Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun kuchli, shaffof ravishda tatbiq etiladigan va bajariladigan mukammal ishlab chiqilgan siyosat hamda qonunlar talab etiladi.

Xavfsiz va sogʻlom jamiyat faqat atrof-muhitni masʼuliyat bilan boshqarganimizda boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Prezident Sh.Mirziyoyev: “Toshkent-Siti” markazi yurtimizda qurilish va arxitektura sohasida taraqqiyotning yangi davri boshlanganini koʻrsatadi. <https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyev-toshkent-siti-markazi-yurtimizda-qurilish-va-arxitektura-sohasida-taraq>
2. “Tabiatni muhofaza qilish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston respublikasining Qonuni 41-moddaning uchinchi qismi Oʻzbekiston Respublikasining 2004-yil 3-dekabrda 714-II-sonli Qonuni tahririda — OʻR QHT, 2004-y., 51-son, 514-modda.
3. Oʻzbekiston respublikasining shaharsozlik kodeksi. 1-bob. Umumiy qoidalar. 8-modda. Yuridik va jismoniy shaxslarning, jamiyat va davlatning shaharsozlik sohasidagi manfaatlari. <https://lex.uz/docs/-5307951>.
4. Oʻzbekiston respublikasining shaharsozlik kodeksi. 1-bob. Umumiy qoidalar. 9-modda. Fuqarolarining qulay hayot faoliyati muhitiga boʻlgan huquqi. <https://lex.uz/docs/-5307951>.
5. X.Кадыров. Проблемы устойчивого управления отходами в густонаселенных районах. Мировая наука- журнал- science @yandex.ru. Основной раздел №12(57) декабрь 2021.
6. V. I. Bepalov, O. S. Gurova, N. S. Samarskaya, E. P. Lysova, Biosciences, Biotechnology Research Asia, 11, 1615-1620 (2014) doi.10.13005/bbra/1560.
7. V. I. Bepalov, A. V. Konovalov, A. N. Kabarukhina, Scientific Proceedings of ISPC “Fundamental and Applied Questions of Science and Education”, 7-8 (2016).
8. P. Shaikh, S. Muhammad, H. Shaikh, M. Kumar, F. Shaikh, I. Bhatti, Environmental Assessment of Green Buildings, Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, (2019).
9. Vadim Bepalov, Tatyana Kushnarenko and Oksana Paramonova. Evaluation of ecological and economic efficiency of environmental management in construction. Don State Technical University, 344022, Gagarina sq., Rostov-on-Don, Russia. E3S Web of Conferences 135, 04030 (2019) ITESE-2019.
10. M. Zelenáková, L. Zvijáková, Envir. Imp. Asse. Rev., 62, 76-89 (2017) doi.org/10.1016/j.eiar.2016.10.00